

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И МИНЕРАЛИЗАЦИЯ РЕЧНЫХ ВОД СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Жумаева Мухлиса Бахшуллаевна

Ст.преподаватель Навоийский педагогический государственный институт e.mail: nazoguli85@mail.ru

Сайфиева Дилбар Фазлидинкизи

Магистрант Навоийский педагогический государственный институт

Рузикулова Фарангиз Баходир кизи

Магистрант Навоийский педагогический государственный институт

***Аннотация:** В этой статье рассматриваются водные ресурсы Сурхандарьинской области. Анализировано химический состав воды реки Сурхандарья. По изучению минерализацию речной сток Сурхандарьинской области необходимо использовать.*

***Ключевые слова:** минерализация водные ресурсы, химический состав воды, расход воды, бассейн реки, створ, водохранилища.*

***Abstract:** The article discusses the water resources of Surkhandarya region. The chemical composition of the water of the Surkhandarya River in the upper, middle and lower reaches is analyzed. According to the study of mineralization. The river runoff of the Surkhandarya region should be used.*

***Key words:** mineralization, water resources, chemical composition of water, water flow, river basin, target, reservoir.*

ВВЕДЕНИЕ/INTRODUCTION.

Бассейны рек Сурхандарья и Шерабад Сурхандарьинской бассейн в гидрографическом плане относится к бассейну реки Амударья, которая в свою очередь относится к бассейну Аральского моря. Бассейн р.Сурхандарья обычно рассматривают совместно с меньшим по размерам бассейном р.Шерабад, так как территория обоих бассейнов полностью входит в Сурхандарьинскую область Республики Узбекистан и между ними нет чёткого водораздела. Обе реки являются правыми притоками Амударьи: первая

впадает в нее на 137 км от начала реки, вторая под названием Карасу, на 180 км.

ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ / LITERATURE REVIEW

Вопросам изучения гидрологического и гидрохимического режимов посвящены работы многих исследователей. Обзор отмеченных литературных источников позволяет отметить, что перечисленные исследователи дают общие и по определенным территориям представления о влиянии развития орошения в регионе и водохозяйственным мероприятий на гидрологические и гидрохимические особенности вод речных бассейнов.

РЕЗУЛЬТАТЫ / RESULTS

Площадь этого бассейна равна 2686,6 тыс.км², включая не только территорию пяти Центрально-азиатских республик, но и в Афганистане (257 тыс.км²) и Иране (65,0 тыс.км²). Гидрографическая сеть бассейна р.Амударьи, зависит от рельефа и тектоники, опосредовано также влияет на распределение химического состава речной воды по территории бассейна. Всего на территории бассейна Амударьи насчитывается 40615 рек, в том числе 2289 бессточных. Средняя температура января составляет +3⁰, июля +30⁰С. На равнинах количество осадков колеблется от 130 мм в год, в предгорных районах – от 440 мм до 620 мм.

Бассейн реки Амударьи – самой многоводной реки Центральной Азии, охватывает более 80 крупных рек, расположенных на территории Узбекистана, Таджикистана, Туркмении. С севера на юг он вытянут на 1230 км и с запада на восток на 14070 км, а расстояние от устья до наиболее удаленной точки речной системы (по руслу) составляет 26020 км.

По условиям формирования стока бассейн Амударьи гидрологи делят на несколько частей: 1) бассейн р.Пяндж, которая в свою очередь делится на две гидрологические области: Таджикский Памир, отличающийся сравнительным многоводьем, и южную Афганскую часть бассейна, очень маловодную; 2)

бассейн р.Вахш; 3) бассейны рек, стекающих с южных склонов Гиссарского хребта (Кафирниган, Сурхандарья, Шерабад); 4) бассейны р.Кашкадарья и Зарафшан, которые должны быть отнесены по орографическим и гидрографическим признакам к бассейну Амударьи, хотя сами реки давно потеряли связь с Амударьей; 5) равнинная часть бассейна. Условно, верхней границей области принят створ Керки.

С точки зрения потребления стока для гидрологического мониторинга использовали деление на следующие водохозяйственные районы: 1) верхнее течение – замыкается створом г.Керки; 2) среднее течение – замыкающий створ Туямуонского гидроузла-Чарджоуский область Туркмении, Бухарская и Кашкадарьинская область Узбекистана; 3) низовья – Ташауская область Туркмении, Хорезмская область, Каракалпакистан.

Химическая состав воды р.Сурхандарья формируется на Гиссарском хребте, откуда стекают ее составляющие: Туполонг и Каратаг. На всем протяжении Сурхандарья принимает только два сравнительно крупных притока: Сангардак и Ходжаипак. Южнее р.Ходжаипак имеются только селевые овраги: Байсунсай, Аккапчагай и Ташкупрюк. В равнинной части бассейна Сурхандарья вместе с притоками интенсивно разбирается на орошение и впадает у с.Мангузар в Амударью.

Водные ресурсы Сурхандарья складываются из суммарного притока рек: Туполонг (ст.Зарчуб), Каратаг (ст.Каратаг), Шеркент и Дебивак (ст.Джарисурх), Акджар (ст.Комбар), Дашнабад (ст.Дашнабад), Сангардак (ст.Кинггузар), Ходжаипак (ст.Карлюк), Шаргуль (ст.Шаргуль), Байсун (ст.Байсун); в среднем за многолетие они равны 3,59 км³ или 113,6 м³/с. Для сравнения отметим, что водные ресурсы р.Шерабад-от Шерабад (Нондагана) составляют всего 0,22 км³ или 6,9 м³/с.

ОБСУЖДЕНИЕ / DISCUSSION

По характеру питания р.Сурхандарья относится к снеговому типу. Существенное возрастание расходов воды наблюдается в марте, максимум стока – в июне, минимум – в январе.

Химический состав воды р.Сурхандарьи формируется на Гиссарском хребте, откуда стекают ее составляющие: Тупаланг и Каратаг. На всем протяжении Сурхандарья принимает только два сравнительно крупных притока: Сангардак и Ходжаипак. Южнее р.Ходжаипак имеются только селевые овраги: Байсунсай, Аккапчигай и Ташкупрюк. В равнинной части бассейна Сурхандарья вместе с притоками интенсивно разбирается на орошение и впадает у с.Мангузар в Амударью.

Наблюдения за химическим составом речных вод были начаты в 1938 г. и велись на следующих створах: Караултепе, Пятьилетка и Мангузар – Сурхандарья; Зарчуб и Дашнабад – Тупаланг; Дашнабад-Дашнабад; Шаргунь – Шаргунь; Кингузар – Сангардак; Карлюк – Ходжаипак. В последние годы минерализация речных вод определяется в тринадцати постах, расположенных на Сурхандарье, Тупаланге, Обизарнге, Сангардаке, Халкаджаре, Хангарансае, Шерабаде, а также в Южно-Сурханском и Учкызылском водохранилищах.

Наименьшая минерализация воды (0,17-0,40 г/л) наблюдается в верховья Сурхандарьи состав ее сульфатно-гидрокарбонатный-кальциевый. Начиная от створа Шурчи, минерализация воды в Сурхандарье постепенно возрастает и в устье реки достигает 1,1-1,4 г/л, при этом состав ее постепенно меняется на сульфатный-магниевый-кальциевый.

В верхнем течении Халкаджара минерализация воды колеблется от 0,3 до 0,6 г/л, к устью повышается до 1,1 г/л; состав ее преимущественно гидрокарбонатно-сульфатный-кальциевый.

В Хангарансае минерализация воды изменяется от 0,29 до 0,80 г/л, меньшие ее величины наблюдаются во время половодья; состав ее при малой

минерализации – сульфатно-гидрокарбонатный-кальциевый, с ростом минерализации – сульфатный-кальциевый.

Наибольшая минерализация наблюдается в р.Шерабад и р.Майдан. В верхнем течении р.Шерабада минерализация воды равна 0,6-0,8 г/л, состав ее хлоридно-сульфатный-натриево-кальциевый, к устью реки она повышается до 2,2-3,2 г/л, при этом состав меняется на сульфатно-хлоридный-натриевый. Такая же по составу вода и р.Майдан. Это обусловлено содержанием соленосных геологических пород в бассейне.

В Южно-Сурханском водохранилище вода имеет минерализацию 0,41-0,59 г/л, состав ее гидрокарбонатно-сульфатный-магниевokalциевый. В Учкызылском минерализация воды несколько выше: 0,71-0,95 г/л, состав ее преимущественно сульфатный-магниевokalциевый.

Ниже впадения Сурхандарьи начинает изменяться состав воды Амударьи. В последние годы минерализация воды меняется от 0,4 до 0,8 г/л. Причем при меньшей минерализации она, как правило, гидрокарбонатно-сульфатная-натриево-кальциевая.

Значительное число магистральных коллекторов впадает в Сурхандарью. Наибольшие расходы воды наблюдаются в коллекторах К-1, К-2, К-5, в среднем за год они равны 0,71-1,62 м³/с. Средняя минерализация коллекторных вод меняется от 0,36 до 1,90 г/л. Однако при освоении новых засоленных земель минерализация воды в коллекторах может достигать и больших величин – от 6,2 г/л до 42,9 г/л.

Коллекторный сток Сурхандарьинской области необходимо использовать, согласуясь не только с величиной минерализации воды, но и с орографическими и другими природными особенностями речных бассейнов. В горной части бассейнов коллекторные воды лучше сбрасывать в реки и водохранилища для пополнения их водоносности, строго наблюдая за изменением минерализации воды и содержанием токсичных веществ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ / CONCLUSION

Серьезно и осторожно следует относиться к использованию минерализованных вод для орошения сельскохозяйственных культур. При этом следует учитывать не только уменьшение существующих оросительных норм, но и введение новых перспективных способов поливов, переустройство оросительных сетей. Для практического решения этой проблемы необходимо провести районирование имеющихся земель по физическим, химическим, гидрогеологическим и мелиоративным характеристикам.

Список литературы:

1. Чембарисов, Э.И. Гидрохимия орошаемых территорий (на примере Аральского моря) – Ташкент: Фан, 1988. – 104 с.
2. Чембарисов, Э. И., Бахритдинов Б. А. Гидрохимия речных и дренажных вод Средней Азии – Ташкент: Укитувчи, 1989. – 232 с.
3. Шодиев С. Р., Чембарисов Э. И. Коллекторно-дренажные воды юго-западного Узбекистана // «Проблемы освоения пустынь». - Ашхабад, 2007. №4. 15 – 16с.